

МЕСТОИМЕНИЕ И ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ

Юнусова Гульнозахон Зарифжон кизи

Андижанский государственный педагогический институт,
филологический факультет, кафедра прикладных иностранных языков
ассистент-преподаватель

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18594719>

Аннотация: В этой статье представлена информация о местоимениях. Также описываются их классификация, склонение и синтаксическая функция.

Ключевые слова: Местоимения, классификация местоимений, изменений местоимений, склонений местоимений синтаксическая роль местоимений.

Abstract: This article provides information about pronouns. It also describes their classification, declension, and syntactic function.

Key words: Pronouns, classification of pronouns, changes of pronouns, declensions of pronouns, syntactic role of pronouns.

Местоимение — это самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки или количество, но не называет их (например, *он, мой, кто*). Местоимения, указывающие на предмет, соотносятся с именами существительными и выполняют в предложении функции таких же членов предложения, как и существительные. В эту группу входят: *я, ты, он (она, оно), они, себя, что, кто, некто, нечто, никто,*

ничто, кто-нибудь и др. Местоимения, указывающие на признак, соотносительны с прилагательными и выполняют в предложении функции прилагательных, то есть являются согласованными

определениями: *мой (моя, моё), мои, ваш, наш, чей, который, никакой, некий, какой-нибудь* и др. Местоимения, указывающие на обобщённое количество, соотносятся с числительными: *сколько, столько, сколько-нибудь, несколько, нисколько.*

По грамматическим признакам делятся на **местоимения-существительные** (*я, кто*), **местоимения-прилагательные** (*мой, какой*), **местоимения-числительные** (*сколько, несколько*) и местоимения-наречия (*где, так*).

Классификация местоимений по значению:

1. Личные: указывают на участников речи (*я, ты, мы, вы*) или на лиц, предметы (*он, она, оно, они*)

2. Возвратное: *себя* (указывает на себя)

3. Притяжательные: указывают на принадлежность (*мой, твой, наш, ваш, свой, его, её, их*)

4. Указательные: указывают на конкретные предметы, признаки (*этот, тот, такой, таков, столько*)

5. Определительные: указывают на признак (*весь, всякий, каждый, сам, самый, любой, другой, иной*)

6. Вопросительные: служат для вопросов (*кто? что? какой? чей? сколько? каков? который?*)

7. Относительные: те же, что и вопросительные, но связывают части сложноподчиненного предложения (*кто, что, какой, чей, сколько*)

8. Отрицательные: указывают на отсутствие (*никто, ничто, некого, нечего, никакой, ничей*)

9. Неопределенные: указывают на неопределенные предметы, признаки (*некто, нечто, некоторый, кто-то, что-нибудь, кое-кто*)

Классификация по соотношению с другими частями речи

1. Местоимения-существительные: *я, ты, он, кто, что, себя* (отвечают на вопросы существительных)

2. Местоимения-прилагательные: *мой, твой, этот, какой, ничей* (отвечают на вопросы прилагательных)

3. Местоимения-числительные: *сколько, несколько, столько* (отвечают на вопросы числительных)

4. Местоимения-наречия: *так, там, где, куда, как, оттуда* (отвечают на вопросы наречий)

Местоимения отличаются от других частей речи тем, что у них нет своего лексического, реального, вещественного значения, то есть они не называют и не обозначают предметы и их признаки.

Постоянные грамматические признаки местоимений:

разряд по значению; лицо (только у личных)

Непостоянные грамматические признаки местоимений:

падеж; род; число.

Как изменяются местоимения

В русском языке местоимения склоняются по родам, числам и падежам.

Все местоимения изменяются по падежам, кроме нескольких несклоняемых слов: отрицательные местоимения *«некто»* (употребляется только в форме именительного падежа), *«нечто»* (только в форме именительного и винительного падежа); притяжательные местоимения *«его», «её», «их»* (есть только форма родительного падежа). Указательное местоимение *«таков»* и вопросительное (относительное) *«каков»* изменяются только по родам и числам: Например: *таков вопрос, такова действительность, таково решение, таковы указания; каков мастер, какова работа, каково содержание, каковы итоги.*

Склонений местоимений Я, Ты

Именительный падеж (Кто? Что?) **Я, Ты**

Родительный падеж (Кого? Чего?) **Меня, Тебя**

Дательный падеж (Кому? Чему?) **Мне, Тебе**

Винительный падеж (Кого? Что?) **Меня, Тебя**

Творительный падеж (Кем? Чем?) **Мной, Мною, Тобой, Тобою**

Предложный падеж (О ком? О Чем?) **Обо мне, О тебе**

Склонений местоимений Мы, Вы

Именительный падеж (Кто? Что?) **Мы, Вы**

Родительный падеж (Кого? Чего?) **Нас, Вас**

Дательный падеж (Кому? Чему?) **Нам, Вам**

Винительный падеж (Кого? Что?) **Нас, Вас**

Творительный падеж (Кем? Чем?) **Нами, Вами**

Предложный падеж (О ком? О Чем?) **О нас, О вас**

Синтаксическая роль местоимений

Местоимения выполняют различные синтаксические роли в предложении, заменяя существительные и указывая на них. В зависимости от контекста, местоимения могут выступать в роли *подлежащего, дополнения или обстоятельства*, что позволяет избежать повторений и делает речь более лаконичной. Например, в предложении *Он читает книгу* местоимение *Он* является *подлежащим*, а в *Я вижу её* местоимение *её* выполняет роль *дополнения*.

В предложении местоимение может быть тем же членом предложения, что и та часть речи, вместо которой оно употребляются:

подлежащим: *Она* любит читать детективы.

определением: *Эта* задача была сложна.

дополнением: Я хочу спросить об этом *ее*.

В заключение следует отметить, что местоимения играют важную роль в русском языке. Они используются вместо существительных, прилагательных, числительных и указывает их, выполняя синтаксическую функцию в предложении и помогая избежать повторений слов. Также, они делают русский язык более понятным и привлекательным.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Алексеев, Ф.С. Вся грамматика русского языка в схемах и таблицах Москва: Издательство АСТ, 2015 — С. 94-96
2. Ахманова О. С. Местоимение // Словарь лингвистических терминов. — второе изд. — М. 1969. — С. 227-229.
3. Моисеев А.И. Лексико-грамматические разряды местоимений // Русский язык: фонетика, морфология, орфография. — М.: Просвещение, 1975. — С. 145-149.
4. <https://www.google.com>
5. <https://skysmart.ru>
6. <https://ru.wikipedia.org>
7. <https://www.yaklass.ru>